

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликериев Нуритдин Сапаркериевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиева Нодира ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ НЕГИЗЛАРИ: АНЪАНАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	4
2. Акулич Мария, Ильина Илона, Семёнов Максим ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	13
3. Валижон Ишқуватов ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ВА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ.....	25
4. Норқулов Хусниддин, Жуманов Шерзод ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ВА УНИНГ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ БАЗАСИ ТАКОМИЛЛАШУВИ МАСАЛАЛАРИ.....	34
5. Мохира Холиқова ПОСТИНДУСТРИАЛ ТАМАДДУН ДИСКУРСИДА ЖАМИЯТ ВА ШАХСНИНГ КОНЦЕПТУАЛ МУАММОЛАРИ.....	45
6. Файзулла Толипов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТАЪСИРЧАНЛИГИНИ ОШИРИШДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШ ВА ЁШЛАР БАНДЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	54
7. Комил Каланов, Ўткир Келдиёров “ОҒЗАКИ ТАРИХ” УСУЛИ ВА УНИНГ МИКРОСОЦИОЛОГИЯДА ТУТГАН ЎРНИ.....	64
8. Шодиев Нурали ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ.....	74
9. Дилшода Назарова ЖАМИЯТДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	87
10. Kayumova Aziza ИБН ХАЛДУН ТАЪЛИМОТИДА ДИН ВА ИЖТИМОИЙ ҲАЁТ УЙҒУНЛИГИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАНИШИ.....	94
11. Нодир Ахмедов, Шахноза Рашидова ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ИЛМИЙ ЎРГАНИШДА РЕТРОСПЕКТИВ ЁНДАШУВ.....	105
12. Хожиев Завқиддин СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	115

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Хожиев Завкиддин Фарходович,
Ўзбекистон Миллий университети
мустақил изланувчиси

СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6628881>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола давлат фуқаролик хизматини социологик тадқиқ қилишнинг назарий ва амалий жиҳатларига бағишланган. Унда давлат фуқаролик хизматини социологик ўрганишнинг ўзига хос хусусиятларига эътибор қаратилган. Хусусан, давлат фуқаролик хизматини ташкил этиш ва амалга оширишда социологик тадқиқотларнинг аҳамияти, назарий ва эмпирик даражада давлат фуқаролик хизмати муаммолари ва истикболларини социологик баҳолашнинг айрим жиҳатларига тўхталиб ўтилган (объект, субъект ва усуллар). Бу борада баъзи хорижий ва маҳаллий олимларнинг илмий ёндашувлари таҳлил қилинган. Шунингдек, давлат фуқаролик хизматчиларининг фаолиятини социологик баҳолашнинг уларнинг жамоатчилик билан ўзаро муносабатларини доимий ривожлантириб боришдаги, давлат хизматчиси фаолиятининг самарадорлигини оширишдаги ва давлат хизматида тўғри қарорлар қабул қилинишидаги аҳамияти ёритилган. Давлат фуқаролик хизматини социологик ўрганиш давлат бошқаруви ва жамоатчилик ўртасида барқарор мувозанатни яратишга хизмат қилади.

Калит сўзлар: давлат фуқаролик хизмати, социологик тадқиқот, ижтимоий баҳолаш, методология, объект, предмет, фаолият самарадорлиги, социологик сўров, интервью, контент-таҳлил.

Хожиев Завкиддин Фарходович,
Самостоятельный соискатель
Национального университета Узбекистана

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена теоретическим и практическим аспектам социологического исследования государственной гражданской службы. В ней уделено внимание особенностям социологического изучения государственной гражданской службы. В частности, рассмотрены отдельные аспекты социологической оценки деятельности госслужащих в организации и осуществлении государственной службы, значения социологических исследований в дальнейшем развитии взаимоотношений между государственной гражданской службой и общественностью, социологической оценки проблем и перспектив государственной гражданской службы в

теоретическом и эмпирическом уровнях (объект, субъект и методы). Проанализированы научные подходы некоторых зарубежных и местных ученых в отношении рассматриваемой проблематики. Также, освещено значение социологической оценки деятельности государственных гражданских служащих в постоянном развитии взаимоотношений между ними и общественностью, повышении эффективности деятельности госслужащих и принятии ими правильных решений в государственной службе. Социологическое изучение государственной гражданской службы способствует созданию стабильных отношений между государственным управлением и общественностью, основанных на взаимопонимании.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, социологические исследование, социальная оценка, методология, объект, предмет, оценка эффективности, социологические опросы, интервью, контент-анализ.

Khojiev Zavkiddin Farkhodovich
National University of Uzbekistan,
Independent researcher

METHODOLOGICAL BASES OF ACTIVITY ASSESSMENT OF STATE CIVIL SERVANTS IN SOCIOLOGICAL RESEARCHES

ABSTRACT

This article is devoted to integrated approaches of assessing the characteristics of public civil service through sociological research, i.e. a sociological assessment of the activities of civil servants in the process of organizing and implementing the public service, the importance of social research in the further development of relations between the public civil service and the public, a sociological assessment of the problems and prospects of the public civil service at the theoretical and empirical levels (object, subject and methods). The scientific approaches of some foreign and local scientists in relation to the issues under consideration have been analyzed. Also, the importance of a sociological assessment of the activities of civil servants in the constant development of relationships between them and the public, improving the efficiency of civil servants and making the right decisions in the civil service is highlighted. The sociological study of the public civil service contributes to the creation of stable relations between public administration and the public, based on mutual understanding.

Key words: public civil service, sociological research, social assessment, methodology, object, subject, performance assessment, sociological surveys, interviews, content analysis.

Бугунги кунда республикамизда олиб борилаётган ислохотлар давлат фуқаролик хизматини такомиллаштириш ва унда сифат ўзгаришларини амалга ошириш зарурлигини кўрсатмоқда. Бунинг учун давлат хизматининг мантиқан ўзаро боғлиқ бўлган тармоқларини яхлит соҳа сифатида илмий тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади. Бу эса ўз навбатида давлат фуқаролик хизматининг моҳияти ва унинг ўзига хос жиҳатларини социологик ўрганиш орқали соҳага оид муаммоларни аниқлаш ва бартараф этиш имкониятларини кенгайтиради.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришининг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” да амалга ошириш бўйича Давлат дастурининг 23-бандида: “Давлат бошқарув органлари ва маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятининг самарадорлиги ва натижадорлигини баҳолаш” вазифаси белгиланган. Шу нуқтаи назардан давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятини ижтимоий жиҳатдан баҳолаш бугунги кундаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги «Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5843-сон фармонида давлат фуқаролик хизмати масалалари бўйича ваколатли органнинг мавжуд эмаслиги давлат органлари ва

ташкilotларида ягона кадрлар сиёсатини олиб боришга, ходимларни самарали бошқариш ва инсон ресурсларини ривожлантиришга, малакали кадрлар захирасини рақобат асосида шакллантиришга ҳамда улар томонидан давлат фуқаролик хизматчиларининг вакант лавозимлари ўз вақтида эгалланишига йўл қўйилмаётганлиги таъкидланган [1]. Шундан келиб чиқиб, миллий, республика, тармоқ ва ҳудудий даражаларда профессионал тайёрланган самарали кадрлар захирасини шакллантириш, давлат фуқаролик хизматида энг малакали номзодларни саралаб олиш учун хусусий бандлик агентликларини фаол жалб этиш ва замонавий аутсорсинг шаклларида фойдаланиш, миллий кадрлар захирасини бошқариш, давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрини юритиш, шунингдек, давлат фуқаролик хизматчилари вакант лавозимларининг ягона очиқ порталини ташкил этиш ва юритишни мувофиқлаштириш буйича масъул орган Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида “Жамият - ислоҳотлар ташаббускори” ва “Жамоатчилик маъқул деса - маъқул, номаъқул деса - номаъқул бўлади” деган янги ғоялари давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятини жамоатчилик томонидан баҳоланиши сиёсий жиҳатдан аҳамият касб этиб бораётганлигини кўриш мумкин [2].

Давлат фуқаролик хизматчилари самарадорлигини ва уларнинг касбий фаолиятининг сифатини ошириш мамлакат барқарор ривожланишини таъминлашнинг асосий шarti ҳисобланади. Турли омилларнинг давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятининг самарадорлигига таъсирини таҳлил қилганда, кўриб чиқилаётган кўрсаткичлар доирасини кенгайтириш (биринчи навбатда ижтимоий йўналишда) кенг қамровли методологияни ҳисобга олиш зарур бўлади.

Давлат фуқаролик хизматининг намоён бўлишининг бундай хилма-хил жиҳатлари унинг бугунги кундаги аҳамиятини социология нуқтаи назаридан комплекс ўрганиш зарурлигини кўрсатади. Социология эса ўзининг илмий арсеналидаги мураккаб ҳодиса ва жараёнларни ўрганишнинг назарий ва амалий усулларида эга бўлиб, давлат фуқаролик хизматининг турли томонларини ўрганиш объекти сифатида кенг қамраб олиш имкониятга эга.

Бундай шароитда давлат фуқаролик хизматини янада ривожлантириш ва ушбу соҳада одилона қарорлар қабул қилиш мақсадида асосий эътиборни одамларга қаратади, ижтимоий жараёнларни, ижтимоий гуруҳларнинг ривожланиш динамикасини, жамоатчилик фикрини ва ижтимоий объектларнинг ҳақиқий ҳолатини социологик тадқиқотлар назариясини амалда қўллаган ҳолда ўрганиш ва кузатиш орқали фуқаролик хизматининг амалий аҳамиятини оширишга хизмат қилади.

Таъкидлаш лозимки, давлат фуқаролик хизматини қуйидаги жиҳатлар орқали ўрганиш мумкин:

жамият эҳтиёжларига мувофиқ равишда ташкилий шакллантирилган давлат ҳокимияти ва бошқарув институти сифатида;

ўзига хос хусусиятларга, мажбуриятларга ва ҳуқуқларга эга бўлган касбий фаолиятнинг тури сифатида;

алоҳида ижтимоий тоифадаги фуқароларнинг касбий белгиларига кўра давлат ҳокимияти ва бошқарув фаолиятини амалга оширувчиси сифатида;

ўзаро ва институтлараро муносабатларда расмий ва норасмий тартибга солувчиларга эга бўлган махсус турдаги ижтимоий институт сифатида.

Ҳозирги кунда давлат фуқаролик хизмати соҳасида кечаётган жараёнларни социологик жиҳатдан ўрганиш ва таҳлил қилиш тобора кўпроқ аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Социологик тадқиқотларни амалга ошириш ҳам умумий назарий жиҳатдан, ҳам хусусий илмий даражада амалга оширилади. Бунда ижтимоий омилларнинг давлат фуқаролик хизмати самарадорлигига таъсири даражасини социологик таҳлил қилишнинг методологик асосларини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида маълум бир мавзудаги ва

социологик тадқиқотларини олиб бориш учун илмий платформани яратишнинг муҳим компоненти ҳисобланади.

Расмий нуктаи назардан, методология реал ҳаёт ҳақидаги билимлар мазмуни билан боғлиқ бўлмай, балки билимларни ташкил этиш жараёнлари билан иш кўради. Шунинг учун «Методология» термини, одатда, тадқиқ этилган иш жараёни, техника, усуллар мажмуини ва маълумотлар тўплаш, уларни қайта ишлашни англатади [3, - Б. 28; 4, - Б. 13].

Методологияни моҳиятан тушуниш тадқиқот предмети доирасидаги эвристик (яъни, изланаётган) функцияни амалга оширишга асосланади. Ҳар қандай назарий билимлар тизими нафақат предмет доирасидаги тасвирлаш ва тушунтириш мазмунига эга бўлади, балки бир вақтнинг ўзида янги билимлар изланишида қурол ҳисобланади.

Социология назарияси ва амалиётида турли хил ижтимоий ҳодисалар ва жараёнларни тадқиқ қилиш, жамиятда кечаётган ижтимоий вазиятларни ҳар томонлама, тезкор ва етарли даражада баҳолашни таъминлайдиган бошқа усуллар билан биргаликда, фуқаролик хизмати йўналишидаги қарорларини самарали прогнозлаш ва ишлаб чиқиш имконини берадиган билим ва амалий фаолият усули сифатида қаралади.

Шу сабабли тадқиқотларни ташкил этиш ва ўтказишнинг мониторинг тамойили социологияда жуда яхши исботланган бўлиб, бугунги кунда у асосий усуллардан бири сифатида қабул қилинмоқда. Давлат фуқаролик хизматидаги ўзгаришларини аниқлаш учун кадрлар билан боғлиқ бўлган ўзгаришларни ўрганиш ва таҳлил қилиш кенг тарқалган жараёнлардан биридир. Уни олиб боришнинг асосий мақсади фаолият мураккаблашуви ёки салбий оғишларни аниқлаш ҳолатларида давлат фуқаролик хизматидаги жараёнларга бошқарув таъсирини таъминлаш учун тўғри йўл кўрсатиш ва шароит яратиш ҳисобланади.

Давлат фуқаролик хизмати ривожланишининг замонавий тенденциялари фуқароларнинг ушбу жараёнлардаги бошқарув қарорларини амалга оширишдаги иштирокини кенгайтириш, фуқаролик хизматидаги вазифаларини бажариш учун маъмурий тартиб-қоидаларнинг очиклиги ва ошқоралигини таъминлаш, давлат фуқаролик хизматчиларининг малакасини ошириш самарадорлигини стратегик режалаштириш ва баҳолаш тизимини жорий этиш билан боғлиқ.

Таъкидлаш лозимки, ҳозирги вақтда давлат фуқаролик хизмати соҳасида социологик тадқиқотларни ва уларни амалга ошириш бўйича маълум бир тажриба тўпланган. Шу билан бирга, ушбу йўналишда бу каби тадқиқотларни доимий равишда такомиллаштириб бориш зарур ҳисоблади.

Таниқли рус олими К.О.Магомедовнинг фикрига кўра, социологик тадқиқотлар давлат фуқаролик хизмати фаолиятининг ахборот ресурсларини ишлаб чиқади, уларни таҳлилий маълумотлар билан тўлдиради ва ташкилотнинг ахборот тизимини шакллантиради. Бу жараён махсус социологик тадқиқотлар маълумотлари ва статистик материалларни таҳлил қилиш ва аниқлаш бўйича малакали хулосалардан фойдаланишга асосланган бўлиши лозим [5, - Б. 49-50].

Социологик тадқиқотларда баҳолашнинг асосий субъекти сифатида малакали давлат фуқаролик хизматчиси ҳисобланади. Таъкидлаш лозимки, сўнгги йилларда давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятини баҳолаш тизимида юз берган муҳим ўзгаришлардан бири сифатида бу йўналишда бошқа манбаларнинг амалиётга жорий қилинганлигини ҳисобланади. Хусусан, тўғридан-тўғри анъанавий манбалардан ташқари қуйидаги баҳолаш усуллари ҳам қўлланилмоқда:

- кўп манбали тизимлар (амалда 360 даражали деб ҳам аталади);
- ҳамкасблар томонидан баҳолаш рейтингини;
- ўз-ўзини баҳолаш;

- ходимлар томонидан ўзларининг раҳбарларининг баҳолаш (амалиётда бу 180 даражали тизим деб аталади) ва бошқалар [6]. Хусусан, кўп манбали тизим ва экспертлар томонидан баҳолаш самарали тизимлар сифатида соҳа мутахассисларининг эътиборга сазовор бўлди. Айтиш керакки, кўрсатиб ўтилган бу тизимлар кўпинча бир ёки бир неча раҳбарларни, бир неча ҳамкасбларни ва қўл остидагиларни баҳолаш ўз ичига олади, шунингдек ўз-ўзини

баҳолаш ёки ташкилот ичида ёки ташқарисида бошқа фуқаролар томонидан баҳолашни ўз ичига олиши мумкин. Баҳолашнинг бу тизимига ҳар хил турдаги манбаларни киритиш ҳисобининг аниқлиги, ишончилиги ва асослилигини ошириши тўғрисида аниқ маълумотлар бўлмаса-да, бир неча манбаларни киритиш асосидаги баҳолаш ҳақиқатга яқин бўлиб қолмоқда [7, - Б. 336].

Турли хилдаги баҳолаш манбалари баҳоланаётган шахслар учун фойдали ва долзарб бўлган маълумотларни ўз ичига олади, бундай маълумотлар келгусида давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятини ривожлантириш, уларни ўқитиш, малакасини ошириш ва келгусида лавозим поғоналарида ўсишни режалаштириш учун асос ҳисобланади.

Давлат хизматининг самарадорлиги муаммосини социологик нуқтаи назаридан кўриб чиқилган бўлса, биринчи навбатда, ижтимоий омилларга эътибор бериш керак бўлади. Улар ходимнинг профессионаллашувига ва унинг ижтимоий жиҳатларига таъсир кўрсатишини тавсифлайди. Давлат фуқаролик хизматчисининг касбий фаолият самарадорлиги инсонлар, иқтисодий ва бошқа ресурслардан оқилона фойдаланиш орқали кутилган натижаларга эришишни акс эттирувчи муҳим кўрсаткич сифатида қаралади. Ижтимоий омилларнинг таъсири давлат фуқаролик хизмати учун муайян ижтимоий аҳамиятга эга бўлган объектив ва субъектив сабабларга боғлиқ бўлади.

Давлат фуқаролик хизмати самарадорлигига таъсир қилиш хусусиятига кўра ижтимоий омиллар мақсадли гуруҳларга (ижтимоий-ташқилий, ижтимоий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, ижтимоий-профессионал (кадрлар) ва ижтимоий-маданий) бўлинади. Ҳар хил турдаги ижтимоий омилларнинг ходимларнинг касбий самарадорлигига таъсир даражасини аниқлаш муҳим ҳисобланади ва бу уларнинг ижтимоий ривожланиши билан боғлиқдир [8, - Б. 153-170].

Давлат фуқаролик хизматининг самарадорлиги ва натижадорлиги ижтимоий омилларнинг профессионаллашувига боғлиқ бўлиб, бу давлат кадрлар сиёсатининг ажралмас қисми ҳисобланади. Мамлакатимизда давлат фуқаролик хизматини ислоҳ қилишнинг асосий вазифаларидан бири унинг самарадорлигини ошириш ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Янги Ўзбекистон Стратегияси асарида бизнинг мазкур масаладаги қатъий позициямиз шундан иборатки, давлат хизмати ҳақиқий профессионаллар мактаби бўлиб, бу тизимда фаолияти ва давлат хизматида ўз касбининг чинакам усталари ишлашлари шарт, деб таъкидлаб ўтган [9, - Б. 101].

Давлат фуқаролик хизмати муаммоларини тадқиқ қилувчи олимларнинг фикрига кўра, давлат хизматчиларининг самарали фаолияти уларнинг мақсадли ва ижрочилик интизомининг йиғиндисининг мажмуи сифатида қаралади [10, - Б. 9].

Шундай қилиб, давлат фуқаролик хизматчиси фаолияти муаммосини социологик нуқтаи назардан таҳлил қилишда, уларни профессионаллашувига ва унинг ижтимоий фаровонлигига таъсир қилишнинг асосий хусусиятларидан бири сифатида ижтимоий омилларга эътибор бериш муҳимдир. Таъкидлаш лозимки, давлат фуқаролик хизматчисининг касбий фаолиятининг самарадорлиги кўп жиҳатдан мамлакат тараққиётининг ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан ривожланишига боғлиқ ҳисобланади.

Жамоатчилик фикрини ўрганиш, шунингдек экспертларнинг давлат хизматчиларининг нуфузи, ахлоқий ва шахсий сифатлари асосида уларнинг энг ижтимоий муҳим демотиваторларини аниқлаб олиш мумкин. Амалиётда бундай демотиватор сифатида касбий фаолиятнинг натижаларини етарли даражада ҳисобга олмаган ҳолда моддий рағбатлантириш амалиётининг мавжудлигини кўрсатиш мумкин. Таъкидлаш лозимки, давлат хизматчилари социал муносабатларда тенг бўлмаган шароитлар бўлишлари натижасида, улар орасида хизмат фаолиятига бўлган мотивларининг пасайишига, баъзида эса жамоада ахлоқий-психологик муҳитнинг ёмонлашишига олиб келиши мумкин [11, - Б. 130–149].

Давлат фуқаролик хизмати профессионал фаолият тури бўлиб, у ижтимоий аҳамиятга эга бўлган муҳим вазифаларни ҳал қилишга қаратилган. Уларни ҳал қилиш жараёнида давлат хизматчилари бир қатор функцияларни амалга оширадilar. Уларнинг асосийлари сифатида куйидагиларни – давлат органлари ваколатларини таъминлаш, бажариш ва амалга ошириш

функцияларини кўрсатиб ўтиш мумкин. Бунда фуқаролик хизматчилари фаолияти самарадорлигини ошириш муаммоси барқарор равишда долзарб аҳамият касб этади. Давлат хизматини ислоҳ қилиш ва ривожлантириш бўйича унинг ижтимоий муаммоларини социологик тадқиқотлар орқали ўрганиш бу соҳада тўғри қарорлар қабул қилиш имкониятини беради. Ижтимоий омилларнинг давлат хизмати самарадорлигига таъсирини таҳлил қилиш мазкур йўналишда кўриб чиқиш ўринли ҳисобланади.

Бундай социологик тадқиқот ўзининг методологиясига асосланган бўлиши, илмий ёндашувлар асосида қуйидагиларни ҳисобга олинган бўлиши лозим:

– ижтимоий-профессионал жиҳатлари: давлат фуқаролик хизматини кадрлар билан таъминлаш, профессионал тайёргарлик ва давлат хизматчиларини ривожлантириш, хизматчиларни комплекс баҳолаш, кадрлар заҳираси ва ротация;

– ижтимоий-ҳуқуқий масалалари: давлат фуқаролик хизматчилари хизмат фаолиятининг ҳуқуқий ва ижтимоий-меъёрий асослари, уларнинг ҳуқуқий ҳимояланганлиги ва ҳуқуқий жавобгарлиги;

– ижтимоий-иқтисодий масалалар: давлат фуқаролик хизматини таъминлаш ресурслари, улар меҳнати самарадорлигини мотивациялаш ва рағбатлантириш, хизматчиларни профессионал ривожлантириш;

– ижтимоий-таркибий масалалар: давлат фуқаролик хизматчиларининг ижтимоий мақоми, уларнинг ижтимоий ҳимояси ва таъминоти, маданий ва ахлоқий ривожланиши.

Шундай қилиб, давлат фуқаролик хизмати ва хизматчиларининг касбий фаолияти самарадорлигини социологик таҳлилинини ташкил этиш ва ўтказиш орқали давлат бошқарувида кутилган натижага эришиш мумкин.

Давлат фуқаролик хизматини жамоатчилик томонидан қабул қилинишини социологик тадқиқотларнинг қуйидаги усуллари амалга ошириш орқали баҳолаш мумкин.

1) фуқаролик хизматини жамоатчилик томонидан қабул қилиниши учун қуйидаги масалаларга эътибор қаратиш лозим:

– давлат фуқаролик ташкилотининг имижи ва нуфузига;

– ташкилотининг очиқлиги ва ошқоралигига;

– ташкилот фаолияти фуқаролар манфаатларига йўналтирилганлигига;

– муҳим қарорларни қабул қилишда фуқаролар фикрининг эътиборга олиншига;

– маълумотларнинг тақдим қилиниши, шаффофлик ва очиқлик

2) давлат хизматининг фуқаролар томонидан қабул қилинишига кўра:

– жисмоний ва рақамлаштирилган хизматларнинг очиқлиги ва ошқоралиги;

– кўрсатилаётган хизматнинг сифатига;

– фуқароларнинг эҳтиёжларини эътиборга олган ҳолда кўрсатилаётган хизматнинг табақалаштирилганлигига;

– ташкилотнинг мослашувчанлигига;

– ташкилотнинг рақамлаштирилганлигига;

– шаффофлик ва фуқароларнинг умумий ишончига, эътибор қаратиш лозим бўлади

[12].

Социологик тадқиқотларнинг муҳим йўналиши бу – давлат хизматидаги профессионалликни таъминловчи омиллар таҳлили ва уларнинг жамоатчилик учун самарадорлигини ўрганишдан иборат. Шу билан бирга, бу каби тадқиқотлардан олинган маълумотларнинг қанчалик сифатлилиги ва ҳақиқатга яқинлиги каби саволлар муҳокама қилинмаслиги ёки айтилмасдан қолиши мумкин.

Давлат фуқаролик хизмати – бу биринчи навбатда профессионал хизмат бўлиб, унинг замирида махсус билимлар ва кўникмалар асосидаги фаолият тушунилади. Фуқаролик хизмати профессионал хизмат сифатида анъанавий мерос бўлиб қоладиган ва давлат органлари ваколатларини давлат лавозимларини эгаллаганлар хизматчилар (фуқаролар) томонидан компетентли таъминлайдиган фаолият тури ҳисобланади [13, - Б. 78-83].

Давлат хизмати касбий фаолиятнинг махсус тури ва давлат органлари томонидан ўз ваколатларини бажаришга кўмаклашишга мўлжалланган муҳим ижтимоий институт сифатида

жамият ҳаётида тубдан муҳим рол ўйнайди. Ўзбекистонда давлат фуқаролик хизматини ривожлантириш ва унинг самарадорлигини ошириш бугунги кундаги долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Шубҳасиз ушбу муаммони ҳал қилиш давлат фуқаролик хизматчиларининг профессионал ва шахсий сифатларига боғлиқ саналади.

Бугунги кунда замонавий давлат фуқаролик хизматчилари қандай сифатларга эга бўлиши кераклигига асосий эътибор қаратилмоқда. Бунинг учун етарли даражадаги ва ишончли методологик ёндашувлар зарур ҳисобланади.

Бу турдаги масалани чуқур таҳлил қилиш учун, объектнинг “муммолари нуқталари”ни аниқлаш, келтириб чиқарувчи сабаблари ва уни ҳал қилиш йўллари аниқлаб олиш зарур бўлади. Ушбу тадқиқот жараёнида бир қатор тадбирларни тизимли амалга ошириш лозим:

1) ўрганилаётган объект ҳолатининг лойиҳасини тайёрлаш;

2) объектнинг реал ҳолатини тасвирлаш;

3) объектнинг реал ҳолати ва белгиланган тартиб бўйича қандай ҳолатда бўлиши мумкинлигига аниқлик киритиш.

Ушбу босқичда маълумот олиш учун социологлар анъанавий бўлган қўйидаги миқдорий усуллардан фойдаланадилар: ҳужжатларни таҳлил қилиш, кузатиш ва сўров ўтказиш [14].

Социологик таҳлил давлат хизматининг турли жиҳатларига қаратилиши мумкин:

давлат хизматчилари таркибининг компетентлиги ва фаоллигини баҳолашда – давлатнинг ижтимоий ва иқтисодий муаммоларини ҳал қилиш, ижтимоий тартибни сақлаш ва жамиятнинг барқарорлигини таъминлаш уларга боғлиқ бўлганлиги сабабли;

давлат бюрократиясининг қарор қабул қилиш жараёнларига таъсир манбалари ва механизмларини баҳолашда – бунда мураккаб ижтимоий ўзгаришлар шароитида сиёсий курснинг муваффақияти уларга боғлиқлиги сабабли ва ҳоказо.

Таъкидлаш жоизки, давлат хизматчилари фаолиятини хорижий давлат хизматчилари билан таққослашда эҳтиёткор бўлиш, миллий анъаналарни эътибордан четда қолдирмаслик муҳим аҳамиятга эга саналади. Буларнинг барчаси давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятини социологик баҳолаш билан боғлиқ тадқиқотнинг қанчалик долзарб эканлигини белгилайди. Унинг мақсади эса давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятининг бугунги ва яқин келажакдаги самарадорлигини баҳолаш учун назарий ва эмпирик даражада давлат хизмати муаммолари ва истиқболларини социологик баҳолашга комплекс ёндашувни талаб қилади.

Тарихий нуқтаи назардан аллома Абу Наср Форобийнинг “Фозил одамлар шаҳри” ва А.Темурнинг “Темур тузуклари”да бу борада қатор қарашлар ва ёндашувлар мавжуд.

Ўзбекистонлик олимлардан А.Тўхтабоев, Қ.Х.Абдурахманов Ш.Р.Холмўминов, Н.К.Зокирова ва Д.С.Қосимовалар персонални бошқариш, кадрлар захирасини шакллантириш масалаларини тадқиқ этишган.

Бугунги кунга қадар ғарб давлатлари ва МДХ мамлакатларида давлат органлари ва идораларида, хусусий ташкилотларда давлат фуқаролик хизматчилари фаолияти самарадорлигини баҳолашни ўрганиш бўйича кўплаб илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган. Мазкур йўналишдаги ғоялар М.Вебер асарларида ҳам учрайди. Шунга ўхшаш ишларни Гимпельсон В.Е., Магун В.С. Найм, Т.В.Зайцева, Е.А.Литвинцевалар томонидан ҳам амалга оширилган бўлиб, улар ушбу масалани социологик дискурс таҳлили орқали ўрганишган.

Юқорида таъкидлангандек, Ўзбекистон Республикасида давлат хизматини ўрганиш бўйича бир қатор илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган. Уларнинг аксарияти давлат хизматининг ҳуқуқий, маъмурий ва бошқарув, персонални бошқариш, кадрлар захирасини шакллантириш тартиби, шакллари ва усуллари ва кадрлар захираси билан ишлашни тўғри йўлга қўйиш, ёш истиқболи кадрларни давлат бошқарувига жалб этишга оид жиҳатларини ўрганишга бағишланган. Ушбу ҳолат давлат фуқаролик хизматини социологик жиҳатдан эмпирик тадқиқотлар доирасида турли даражадаги фуқароларнинг позицияси орқали ўрганишни талаб қилади.

Давлат хизматчилари фаолиятини ижтимоий баҳолаш давлат органлари учун ҳам, жамоатчилик учун ҳам зарур ҳисобланади. Ижтимоий баҳолашнинг бу турдаги кўриниши давлат идоралари фаолиятининг сифатини оширишга хизмат қилади. Бу орқали давлат ташкилотининг бошқарув фаолиятига ва тўғри қарорлар қабул қилинишига хизмат қилади.

Шу сабабли тадқиқ қилинаётган мавзунинг объекти сифатида давлат фуқаролик хизматининг ўзига хос хусусиятларини ягона, яъни давлат хизматини ташкил этиш ва амалга ошириш жараёнидаги ҳуқуқ субъектларининг хатти-ҳаракатларини социологик баҳолаш ва шу орқали жамоатчилик фикрини ўрганишни белгилаб олиш мумкин.

Тадқиқ қилинадиган ишнинг предмети сифатида давлат фуқаролик хизматини социологик баҳолашнинг ўзига хос хусусиятлари, ушбу хизматнинг муаммо ва истиқболларини фуқароларнинг субъектив фикрлари асосидаги ўлчови сифатида белгилаб олиш мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади сифатида бугунги кунда ва яқин келажакда давлат хизматчилари фаолияти самарадорлигини баҳолаш учун назарий ва эмпирик даражада давлат хизмати муаммолари ва истиқболларини социологик баҳолашнинг комплекс ёндашувларини таклиф қилишдан иборат.

Айтиш лозимки, социология нафақат давлат фуқаролик хизматни ўрганишга, балки унинг барқарор фаолият олиб боришини таъминлаш учун ҳам хизмат қилади. Давлат хизмати, маҳаллий ўз-ўзини бошқариш органлари ва фуқаролар ўртасидаги муносабатларни маълумотлар билан таъминлашда ушбу фаннинг имкониятлари кенг ҳисобланади. Социологик тадқиқотларнинг яна бир афзалликларидан бири бу объективликдир. Тўғри ишлаб чиқилган дастур, методология ва таҳлил тартиб-қоидалари билан олинган маълумотлар тўпланadi, қайта ишланади, умумлаштирилади ва реал муносабатлар акс эттирилади.

Методологик жиҳатдан давлат фуқаролик хизматини социологик баҳолаш мақсадига эришиш учун қуйидаги вазифаларни ҳал қилиш зарур бўлади:

- давлат фуқаролик хизматини социологик баҳолашнинг асосий усул ва шаклларини ўрганиш;

- ушбу йўналишдаги маҳаллий ва хорижий давлатларнинг тажрибаларини таҳлил қилиш;

- давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятини социологик баҳолашнинг асосий жиҳатларини ўрганиш;

- давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятини социологик баҳолашни амалга оширишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш бўйича таклифларни кўриб чиқиш;

- давлат фуқаролик хизматидаги касбий фаолият муаммолари ва келгусидаги истиқболлари тўғрисидаги тасаввурларни баҳолаш.

Тадқиқотнинг эмпирик асоси сифатида қуйидагиларни олиш мумкин:

- статистика ташкилоти томонидан расман тақдим қилинган статистик ва таҳлилий маълумотлар;

- давлат фуқаролик хизматини тартибга солувчи қонунлар ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар;

- давлат фуқаролик хизматини социологик ўрганишга қаратилган тадқиқот материаллари.

Методологияни моҳиятан тушуниш тадқиқот предмети доирасидаги эвристик (яъни, изланаётган) функцияни амалга оширишга асосланади. Ҳар қандай назарий билимлар тизими нафақат предмет доирасидаги тасвирлаш ва тушунтириш мазмунига эга бўлади, балки, бир вақтнинг ўзида янги билимлар изланишида қурол ҳисобланади.

Тадқиқотнинг методологик асосини “Социология” фанининг фундаментал қонунлари, давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятини баҳолашга доир концепциялари, қонуният ва принциплар, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг маъруза ва нутқлари ташкил қилади. Бу турдаги тадқиқотларда социологик сўров, кузатув, контент таҳлил, функционал таҳлил, қиёсий таҳлил, анализ ва синтез каби илмий-тадқиқот усулларидан фойдаланиш орқали кўзланган мақсадга эришиш мумкин.

Давлат фуқаролик хизматчиси фаолиятини социологик ўрганишда маълумотлар тўплаш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Бу эса социологик тадқиқотларни амалга оширишнинг муҳим босқичидир. Ушбу фанга оид илмий адабиётларда социологик тадқиқотларни амалга оширишнинг бир қатор усуллари мавжуд. Давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятини баҳолашда мазкур усулларнинг баъзиларини ёритиш ҳамда уларнинг ижобий ва салбий жиҳатларига тўхталиб ўтиш жоиз.

Сўров социологик тадқиқотнинг кенг тарқалган тури бўлиб, бирламчи маълумотларни тўплашнинг энг кўп қўлланиладиган тури ҳисобланади. Сўров усули анкета сўрови ва интервью турларига бўлинади. Унда ўрганилаётган муаммонинг бевосита ташувчисига мурожаат қилишни назарда тутлади. Анкета сўрови усулининг кучли жиҳатлари тадқиқ қилинаётган жараённинг бевосита кузатишга мос келмайдиган ва кам ҳужжатлаштирилган жиҳатларини ўрганиш мумкинлиги, иқтисодий жиҳатдан самарали, оддий ва тезкорлик билан амалга оширилиши ва маълумотларни қайта текшириш имкониятининг мавжудлиги билан ажралиб туради.

Социологик кузатиш – бу воқеа-ҳодисанинг ўзига хос хусусиятларини тадқиқотчи томонидан мақсадга мувофиқ тизимли равишда қайд этиб борилишидир. Кузатишнинг қай даражада бўлиши қўйилган мақсаднинг аниқлигига, кузатилаётган нарса ва ҳодисалар ҳақида олдиндан билимга эга бўлишга боғлиқ ҳисобланади. Ушбу усулнинг кучли жиҳатлари тадқиқотчи муайян даражада тадқиқот олиб бораётган объектидан мустақил бўлади ва унга бўйсунмайди. Кузатиш усулидан олинadиган илмий маълумотлар объектив ва холис, ҳаётий бўлиши билан ўзининг илмий қийматига эгадир.

Ҳужжатларни таҳлил қилиш (контент-анализ) – социологик тадқиқотларда маълумотлар йиғишнинг асосий услубларидан бири бўлиб, бу қўлзма ёки босма матнлардаги, баённома, журнал ёки газетадаги нашрлар, бадиий адабиётлар мактублар, электрон қўлланмалар, киноплёнкалардаги ва ҳ.к. қайд қилинган ахборотни қўллашни кўзда тутлади. Ҳужжатлар таҳлили социологик тадқиқотларнинг барча босқичларида социологик муаммоларнинг барча турларини тадқиқ қилишда қўлланилади. Унинг ёрдамида ахборот тўплаш нисбатан қисқа вақт талаб қилади. Шунингдек, кузатиш ва сўровларга қараганда, ҳужжатлар ўзининг юқори асосланганлиги, ишонарлилиги, аниқлиги, умумийлиги билан фарқланади [15, - Б. 20-21].

Ҳар қандай социологик тадқиқотнинг бошланғич нуқтаси муаммо қўйиш бўлиб, унда давлат ва унинг тузилмалари: социал ташкилот ва институтлар, улардаги муаммолар ва уларнинг келиб чиқиш сабаблари, уларни ҳал қилиш ва шу каби ҳолатлар муаммо сифатида қаралади. Ўрганилаётган муаммолар кўлами жиҳатидан бир-бирдан фарқ қилиши мумкин, уларнинг баъзилари ташкилот доирасидан ташқарига чиқмайди. Таъкидлаш лозимки, социологик тадқиқотлар ичида ўзининг самарали ва ишончлилиги билан сўров усули муҳим ўрин эгаллайди. Ушбу усулнинг тадқиқот ўтказиш учун қўлланиладиган усуллари ичида ўзининг қўлайлиги, самарадорлиги ва тежамлилиги билан анкета усули етакчи ўрин тутлади. Анкета саволлари шаклига кўра тўғридан-тўғри, очик, ёпиқ, ярим ёпиқ бўлиши мумкин. Бундан ташқари, саволлар муқобил бўлиши ҳам мумкин.

Социологик нуқтаи назардан давлат хизматчилари фаолиятини баҳолаш муаммосини ҳисобга олишда, биринчи навбатда ижтимоий омилларга эътиборни қаратиш керак бўлади. Улар хизматчининг профессионаллигига ва жамоатчилик фаровонлигига таъсирини белгилаб беради. Ижтимоий омиллар таъсири ҳам объектив, ҳам субъектив сабабларга кўра давлат фуқаролик хизматига жамоатчилик аҳамиятга эгаллиги билан изоҳланади.

Бугунги кунда Ўзбекистонда давлат фуқаролик хизматчиларининг фаолиятини ижтимоий баҳолашда асосий урғу фуқаролар билан ишлаш тизимига қаратилган. Жумладан, мамлакатимизда давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятини баҳолашда маҳаллаларда амалда қандай ўзгаришига қараб белгилаш назарда тутилмоқда.

Шу сабабли, социологик тадқиқотлар орқали давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятини ўрганишда анкета (эксперт) сўрови саволларини шакллантиришда ушбу жиҳатларга эътибор қаратиш лозим.

Социологик мониторинг бу – ўрганилаётган объект, ҳодиса, жараён ва давлат хизматида малака ошириш ва кадрлар жараёнларини социологик тадқиқ қилиш, биринчи навбатда, ушбу жараёнларнинг ҳолати ҳақида олинган материалларни кузатиш, аниқлаш ва баҳолаш бўлиб, унинг ёрдамида давлат фуқаролик хизматининг бутун тизимини ривожлантиришнинг муҳим эҳтимолий тенденциялари ва зиддиятлари ҳақида муайян хулосалар чиқариш мумкин.

Таъкидлаш лозимки, социологик мониторинг давлат фуқаролик хизматчиларининг малакасини ошириш самарадорлигини баҳолашга ўзининг сезиларли таъсир кўрсатади. Социологик мониторинг бу – давлат фуқаролик хизмати соҳасида кадрлар, ижтимоий, ташкилий ва бошқарув, касбий малака жараёнларидаги бир қатор тизимли кузатувлардан самарали фойдаланиш, уларни таҳлил қилиш ва баҳолашни мужассамлаштиради.

Мисол учун, давлат фуқаролик хизматчилари малакасини оширишнинг социологик мониторинги бир қатор кўрсаткичларга эга ҳисобланади ва қуйидагиларни жиҳатларини мисол сифатида кўрсатиб ўтиш мумкин:

- давлат фуқаролик хизматчиларининг профессионализм даражаси ва унинг фуқаролар томонидан қабул қилиниши;

- давлат фуқаролик хизматчиларининг билим, кўникма ва малакалари даражаси, шунингдек уларнинг шахсий ва касбий сифатлари;

- ушбу билимларга давлат фуқаролик хизматидаги талаб даражаси,

- давлат фуқаролик хизматида кўшимча касбий таълимга бўлган талаб даражаси, ўқитиш шакллари, малака оширишнинг лавозим вазифаларига мос келиши ва бошқалар.

Бугунги кундаги дунёда кечаётганлар жараёнлар давлат фуқаролик хизматининг идеал моделига фақат сиёсий қарор асосида эришиш мумкин эмаслигини кўрсатмоқда. Давлат хизматчиси нафақат ҳокимият вакили, балки жамиятнинг аъзоси, унинг ўзига хос хусусиятларини ташувчиси ҳисобланади.

Социологик тадқиқотлар орқали давлат фуқаролик хизмати ва жамоатчилик ўртасидаги ўзаро муносабатларни доимий ривожлантириб борилади. Тадқиқотларда давлат фуқаролик хизматини ижтимоий-демографик, касбий ва этник гуруҳлар билан ўзаро муносабати ва ҳамкорлиги давлат хизматидаги лавозимларни ёш ходимлар билан тўлдириш тенденцияларини таҳлил қилиш, гендер тенглигини таъминлаш, давлат хизматини ривожлантиришга тўсик бўлаётган турли бюрократик тўсиклар ва шу каби бошқа масалаларни ўрганиш орқали бўлиши мумкин.

Натижада жамоатчиликнинг бир томондан фуқароларнинг давлат хизматида бўлган муносабати, иккинчи томондан эса умуман давлатга бўлган муносабатлари шаклланиб боради.

Давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятини баҳолаш механизмининг такомиллаштиришда қуйидагиларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ:

- ҳар бир ҳудуддаги давлат фуқаролик хизмати ташкилотлари ва идораларини социологик баҳолаш тизимини ишлаб чиқиш;

- давлат фуқаролик хизматчиларининг функционал мажбуриятларидан келиб чиққан ҳолда социологик баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш ва сўров саволларини шакллантириш;

- шакллантирилган саволлар орқали социологик тадқиқотларни амалга ошириш ва бу каби сўровлар орқали жамоатчиликнинг вазирлик, идоралар ва маҳаллий ҳокимият вакиллик органлари фаолиятига баҳо бериш тизимини жорий этиш лозим [16].

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг “кадрлар билан ишлаш ҳолатини ҳам танқидий таҳлил қилиш зарур”, деган фикрлари раҳбар ва бошқарув кадрларини тайёрлашнинг мавжуд тизимини ўрганишни, уни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришни талаб этади [17].

Социология ёрдамида давлат фуқаролик хизмати ва ундаги бошқарув ҳолатини ташхислаш мумкин. Ўз ривожланишининг ҳаётий омилларини акс эттирувчи ҳар қандай ижтимоий объект маълум бир кўрсаткичлар билан тавсифланади. Уларни социологик ўлчаш натижасида объект ҳолатининг умумий индекси кўрсатилади ва бу қарор қабул қилиш учун асос ҳисобланади.

Юкоридаги фикрларни умумлаштирган ҳолда шундай хулоса қилиш мумкинки, давлат фуқаролик хизматчиси фаолиятини социологик баҳолаш орқали давлат хизматида самарали бошқарув қарорларини қабул қилишга имконият яратилади.

Хулоса қилиб айтганда, давлат фуқаролик хизматчилари фаолиятини социологик тадқиқотлар орқали ўрганиш давлат фуқаролик хизмати самарадорлигини янада оширишга, ижтимоий-сиёсий ҳаётда қўлланиши мумкин бўлган объектив билимларни ўзлаштиришга, давлат хизматини ташкил қилиш ва бошқариш бўйича тўғри қарорлар қабул қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 5843-сон фармони // <https://lex.uz/docs/4549998>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий мажлисга Мурожаатномаси, 2020 йил 24 январь // <https://president.uz/uz/lists/view/3324>.
3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. Москва: Омега-Л, 2007. С.28.
4. Калашаова Д.А. Методы социологического исследования: Учебное пособие. Майкоп, 2016. С. 13.
5. Магомедов К.О. Социология государственной службы. М.: Изд-во РАГС, 2010. С. 49-50.
6. <https://www.ispring.ru/elearning-insights/metod-otsenki-360-gradusov>.
7. Козуб Т., Бирли У., Джонс Д. Оценка «360 градусов»: стратегия, тактики и техники для воспитания лидеров / пер. с англ. М.: Эксмо, 2009. 336 с.
8. Азизов Х., Хайитов Х., Асадов Ш., Йўлдошев А., Бекчанов Д., Юлдашева Ф. Ўзбекистон Республикасида давлат фуқаролик хизматини такомиллаштириш масалалари. Монография. – Тошкент: “Shafoat Nur Fayz”. 2020. – Б. 153-170.
9. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Т.: “O‘zbekiston”, 2021. Б.101.
10. Жильцов В.И. Оценка эффективности в системе государственной службы. Учебное пособие. М.: Проспект, 2017. С. 9.
11. Данькова Е.В. Оценка динамики кадровых процессов на государственной гражданской службе. Проблемы профессионального развития и кадровых процессов на государственной гражданской службе: социологический анализ. Монография / Под общ. ред. А.И. Турчинова. М.: Буки Веди, 2014. С. 130–149.
12. Common Assessment Framework 2020 // URL: <https://www.eupan.eu/caf/>.
13. Казаченко О.В. Конфликт интересов на государственной гражданской службе // Российское право. 2006. №3. С. 78–83.
14. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М., 1998.
15. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы: интерактивное учебное пособие. – М.: Институт социологии РАН. 2011. С. 20-21.
16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони билан тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришининг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” да амалга ошириш бўйича Давлат дастури” // <https://lex.uz/docs/3107036>.
17. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. –Т.: Ўзбекистон, 2017.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000